

СУЛТАНАЛИЕВА АИТА СМАТОВНА

к.ф.н., доцент ОП «Журналистика» Института журналистики и
коммуникаций
КНУ им. Жусупа Баласагына
Кыргызстан

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ МЕДИАЛАНДШАФТА В КЫРГЫЗСТАНЕ

Annotatsiya. Ushbu maqola Qirg‘izistonda raqamli texnologiyalar ta’sirida media landshaftining o‘zgarishini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqot an’anaviy va yangi mediadagi o‘zgarishlar, ularning jamiyat va madaniy amaliyotga ta’sirini yoritib, mamlakatimizda ommaviy axborot vositalarining kelgusidagi rivojlanishiga oid prognozlarini taqdim etadi. An’anaviy ommaviy axborot vositalarining raqamli platformalarga o‘tishi axborot makonini qayta qurishga olib keladi va bu o‘z navbatida mamlakatdagi siyosiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlarga chuqur ta’sir ko‘rsatadi. Maqolaning maqsadi raqamli texnologiyalar Qirg‘iziston media landshaftini qanday o‘zgartirganini mavjud ma’lumotlar, adabiyotlar va so‘nggi tadqiqotlar tahlili asosida o‘rganishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Qirg‘iziston ommaviy axborot vositalari, raqamli texnologiyalar, Internet, raqamli texnologiyalarning ommaviy axborot vositalariga ta’siri.

Abstract. This article is dedicated to analyze the transformation of the media landscape in Kyrgyzstan under the influence of digital technologies. The research covers changes in traditional and new media, their impact on society and cultural practices, and provides forecasts for the future development of media in the country. The move of traditional media to digital platforms leads to the restructuring of the information space, which, in turn, has a profound impact on the political, social, and cultural processes in the country. The purpose of this article is to investigate how digital technologies have changed the media landscape of Kyrgyzstan, based on the analysis of available data, literature, and recent studies.

Keywords: Media of Kyrgyzstan, digital technologies, Internet, influence of digital technologies on the media

Аннотация. Статья посвящена анализу трансформации медиаландшафта в Кыргызстане под воздействием цифровых технологий. Исследование охватывает изменения в традиционных и новых медиа, их влияние на общество и культурные практики, а также представляет прогнозы на будущее развитие медиа в стране. Переход традиционных СМИ к цифровым платформам приводит к реструктуризации информационного пространства, что, в свою очередь, оказывает глубокое влияние на политические, социальные и культурные процессы в стране. Цель данной статьи — исследовать, как именно цифровые технологии

трансформируют медиаландшафт Кыргызстана, основываясь на анализе доступных данных, литературы и исследований последних лет.

Ключевые слова: СМИ Кыргызстана, цифровые технологии, интернет, влияние цифровых технологий на СМИ

Введение

Развитие цифровых технологий в Кыргызстане началось с введения доступа к Интернету в конце 1990-х годов. На протяжении последующих трех десятилетий страна сделала значительные шаги в направлении цифровизации общества и государственных услуг. Двигателями этого процесса стали как внутренние государственные инициативы, так и влияние международных организаций и иностранных инвестиций [1].

Развитие интернета и цифровых технологий оказало влияние на печатные издания, радио и телевидение Кыргызстана. Основным направлением этих изменений стала диджитализация контента и переориентация на онлайн-медиа, что позволило СМИ расширять свою аудиторию и улучшать взаимодействие с ней [2].

Онлайн-медиа как Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, YouTube, ТикТок стали использоваться для более оперативного распространения новостей, а также для вовлечения читателей через интерактивные функции как комментарии и опросы. Социальные сети также положили начало для развития авторских блогов и подкастов, что привело к демократизации медиапространства.

Цифровизация печатных СМИ: «Супер-Инфо» и «Вечерний Бишкек»

«Супер-Инфо», одна из популярных кыргызоязычных газет, начало процесс цифровизации с середины 2000-х годов. В 2006 году издание запустило портал Super, что позволило газете стать одним из популярных новостных ресурсов для кыргызоязычной аудитории страны [3]. Другой пример — это газета «Вечерний Бишкек», одна из самых старых газет Кыргызстана. Как и в случае с «Супер-Инфо», «Вечерний Бишкек» запустил свой онлайн-портал в нулевых. Онлайн-формат предложил читателям доступ к новостям в режиме реального времени и расширил возможности для взаимодействия через функции комментирования и обсуждения статей.

Онлайн-медиа: «АкиПРЕСС», «Спутник», Kaktus.Media, 24.kg

«АкиПРЕСС», «Спутник», Kaktus.Media и 24.kg — четыре кита «новостных порталов» Кыргызстана. Все эти ресурсы создавались как онлайн-издания. По данным аналитического ресурса SimilarWeb, эти сайты входят в топ-5 самых популярных новостных изданий страны.

«АкиПРЕСС». «АкиПРЕСС» является одним из старейших онлайн-изданий в Кыргызстане. Этот новостной портал был создан для предоставления актуальной

и проверенной информации населению страны. Ресурс покрывает широкий спектр тем от политики до экономики и культуры.

«Спутник». Является частью международной новостной российской сети и обеспечивает доступ к новостям на русском языке. Известен своими оперативными и подробными отчетами о важнейших событиях в Кыргызстане и мире. Особое внимание в репортажах уделяется вопросам международных отношений и экономическим новостям.

Kaktus.Media. Выделяется своим современным подходом к представлению новостей. Издание акцентирует внимание на важнейших событиях в стране и предлагает глубокие аналитические статьи и экспертные мнения. Портал пользуется популярностью благодаря активному взаимодействию с аудиторией через социальные сети.

24.kg. Портал предоставляет всесторонний обзор событий, происходящих как внутри страны, так и за ее пределами. Издание известно своим непредвзятым подходом к новостям и активной работой с аудиторией.

Радио «Азаттык». Радио «Азаттык», кыргызскую службу Радио Свобода, можно назвать полноформатным мультимедийным новостным изданием. Она предлагает онлайн-трансляции, аудио- и видеоматериалы на своем сайте и в социальных сетях, что позволяет слушателям получать информацию в удобной форме. Радио «Азаттык» было одним из немногих СМИ, освещавшим революцию 2020 года, когда другие СМИ страны были вынуждены прекратить вещание из-за технических ограничений.

Цифровизация КТРК. В 2010 году в Кыргызстане началось развитие интернет-телевидения, что стало возможным благодаря улучшению интернет-инфраструктуры и доступности мобильного интернета [4]. Примером может служить запуск "КТРК Спорт", онлайн-канала Кыргызской государственной телерадиокомпании, который предлагает прямые трансляции спортивных событий и других мероприятий. В 2017 году КТРК анонсировал запуск мобильного приложения: этот шаг позволил расширить доступность контента для молодежи и активно использующих интернет аудитории [4].

Авторские блоги и подкасты. С ростом популярности социальных сетей с 2010-х года, многие кыргызстанцы начали активно использовать платформы как Instagram, YouTube и ТикТок для ведения личных блогов, что стало новым источником информации и развлечений. Блоги и подкасты начали активно развиваться после 2020 года, предоставляя платформу для самовыражения и распространения информации в условиях социальной изоляции в период пандемии Ковид. Сегодня эти форматы стали важным каналом коммуникации, охватывающим широкий спектр тем, от политики и экономики до кулинарии и развлечений. Блоги в Кыргызстане трансформировались из простых дневниковых записей в серьезные информационные платформы и средства для обсуждения

актуальных тем. Многие блогеры стали известны благодаря своему уникальному голосу и способности затрагивать сложные вопросы, предлагая оригинальные точки зрения. В сфере подкастинга Кыргызстан также демонстрирует значительный рост. Популярность подкастов усилилась благодаря их доступности и удобству. Один из самых популярных форматов подкастов в Кыргызстане — интервью с приглашенными спикерами, которые могут поделиться своими историями успеха, профессиональным опытом или уникальными знаниями. Каналы, такие как Жаратман, Lights Podcast и Kyrgyzstan Online, стали лидерами на рынке благодаря своему качественному контенту и способности привлекать интересные личности для бесед. Это новое направление медиа не только развлекает и информирует, но и служит важным инструментом для образования и социализации, особенно в условиях постоянно меняющегося мира. Благодаря своей гибкости и масштабируемости, блоги и подкасты продолжают играть ключевую роль в культурной и информационной жизни Кыргызстана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровая трансформация медиаландшафта в Кыргызстане привела к значительным изменениям в том, как новости производятся, распространяются и потребляются. Это, в свою очередь, оказало глубокое влияние на социальные, политические и культурные аспекты жизни в стране. Переход к цифровым медиа не только усилил доступ к информации, но и способствовал более активному участию граждан в общественной жизни.

Трансформация медиаландшафта Кыргызстана продолжится, и будущее медиа будет сформировано как технологическими инновациями, так и изменениями в общественных ожиданиях и культурных нормах.

Библиография

1. Дудин А.В., Сааданбеков Ч.И. (n.d.). Интернет в Кыргызстане: история, текущее состояние, ближайшие перспективы. KG Labs Public Foundation. Взято с <https://shorturl.at/otDL6>
2. Куликовский А.В. (2020). Перспективы функционирования журналистики: роль современных технологий в деятельности СМИ в Кыргызстане. *Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики*. Взято с <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-funktsionirovaniya-zhurnalistiki-rol-sovremennyh-tehnologiy-v-deyatelnosti-smi-v-kyrgyzstane/viewer>
3. Тарыхы. (n.d.). *Super.kg*. Взято с <https://www.super.kg/history>
4. Все материалы КТРК доступны в мобильном приложении. (9 февраля 2017). *УТРК*. Взято с <https://www.utrk.kg/ru/news/s/10717>